

DESEMPENHO CLIMÁTICO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES: AVALIAÇÃO ESPACIAL DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM AS METAS DA CONTRIBUIÇÃO NACIONALMENTE DETERMINADA BRASILEIRA

Ana Araújo¹; Cristian Oliveira²; Clara Calazans³; Edivan Ribeiro⁴

^{1,2,3,4} Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Belém, Pará, Brasil;

Eixo temático: (1) SIG, cartografia e a análise de dados geoespacial;

Resumo

A crise climática global, debatida em fóruns multilaterais como as Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, impõe a necessidade de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para a mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) [1]. No cenário brasileiro, o estado do Pará destaca-se negativamente como o maior emissor nacional, impulsionado predominantemente pelo setor de Mudança de Uso da Terra e Florestas (*Land Use, Land-Use Change and Forestry – LULUCF*) [2][5]. O objetivo central deste trabalho foi avaliar o desempenho climático dos municípios paraenses, projetando trajetórias de emissão até 2035 e confrontando-as com as metas de redução de 59% a 67% estabelecidas na Segunda NDC do Brasil [1].

A metodologia consistiu em uma pesquisa aplicada de natureza quantitativa, utilizando séries temporais de emissões brutas, expressas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO_{2e}), extraídas do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), abrangendo o período de 2005 a 2024 [2], e bases cartográficas digitais fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [3]. Todo o processamento geoespacial foi executado em ambiente Python, utilizando as bibliotecas GeoPandas e Matplotlib para manipulação de dados vetoriais e geração de cartografia temática, com os dados reprojatados para a Projeção Policônica, Datum SIRGAS 2000 (Sistema de Referência de Coordenadas – CRS, código EPSG:5880), garantindo o rigor geodésico [3].

As projeções para o horizonte de 2035 foram modeladas por Regressão Linear Simples, técnica selecionada pela transparência analítica em séries de 20 pontos e fundamentada nos pressupostos de Devore [4]. O método foi empregado como ferramenta de extrapolação estatística baseada na tendência histórica observada entre 2005 e 2024, não constituindo previsão absoluta dos cenários futuros devido à elevada dinâmica das emissões associadas ao uso da terra e às florestas. Unidades territoriais com lacunas de dados foram submetidas à Imputação Espacial por k-Vizinhos Mais Próximos (k-NN, com k=6), via cálculo de médias ponderadas por centroides geográficos, garantindo a integridade do mapeamento coroplético.

Os resultados revelam uma discrepância acentuada entre a tendência inercial e os compromissos climáticos: a análise projeta que a vasta maioria dos municípios paraenses não atingirá a conformidade em 2035, mantendo trajetórias acima da banda permitida ou ascendentes. O setor de

uso da terra e florestas responde por 95% das emissões brutas na Amazônia Legal [5], e o município de Altamira foi identificado como o detentor do maior volume de emissões projetadas no estado, influenciando significativamente o balanço nacional. Em termos comparativos, apenas o estado do Mato Grosso apresentou projeção de alinhamento à meta em 2035.

Conclui-se que os resultados indicam desafios estruturais de governança e um descompasso entre os compromissos climáticos e a realidade territorial do Pará. A predominância das emissões associadas à mudança do uso da terra e às florestas revela a fragilidade do controle fundiário e a inefetividade de instrumentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) [6]. Assim, as geotecnologias demonstram que a mitigação climática depende da integração entre fiscalização, coordenação federativa e mecanismos econômicos voltados à conservação ambiental.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Python; Análise Espacial; Geoprocessamento; Pará;

Resultados principais

Figura 1. Classificação dos estados brasileiros quanto ao alinhamento das emissões projetadas para 2035 com a meta da NDC

Fonte: Elaboração dos Autores.

Alinhamento das Emissões Municipais com a NDC do Brasil (Meta 2035)
 Municípios do Pará — Projeção 2035 (regressão 2005–2024)
 Banda NDC: 59% a 67% abaixo de 2005 (33%–41% do nível de 2005)
 Imputação: k-NN espacial (k=6) para proj_2035 e base_2005

Projeção Policônica, Datum SIRGAS 2000 (CRS EPSG:5880)

Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG, 2024); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024). Elaboração própria.

Figura 2. Alinhamento das emissões municipais do estado do Pará com a meta da NDC brasileira para 2035

Fonte: Elaboração dos Autores.

Figura 3. Comparação entre as emissões projetadas para 2035 e as metas da NDC por estado brasileiro

Fonte: Elaboração dos Autores.

Figura 4. Comparação entre as emissões projetadas para 2035 e as metas da NDC nos 30 municípios com maiores emissões do estado do Pará

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC). *Brazil: Second Nationally Determined Contribution (NDC)*. [S.l.]: UNFCCC, 2024.
- [2] SEEG – Sistema de Estimativa de Emissão de Gases. *Plataforma SEEG*. [S.l.]: Observatório do Clima, 2025.
- [3] IBGE. *Malha municipal*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.
- [4] DEVORE, J. L. *Probabilidade e estatística para engenharia e ciências*. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
- [5] ZIMBRES, B. et al. Improving estimations of greenhouse gas emissions and removals from land use change and forests in Brazil. *Environmental Research Letters*, Bristol, v. 19, n. 1, 2024.
- [6] AZEVEDO, A. et al. Limits of Brazil's Forest Code as a means to end illegal deforestation. *PNAS*, Washington, v. 114, n. 29, p. 7653–7658, 2017.

